

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖЖОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Дусматов Дурбек Рустамжон угли,
Старший помощник прокурора Яшнабадского района
города Ташкента, юрист 3-класса,
E-mail: bk179971@gmail.com

**КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

For citation: Dusmatov Durbek Rustamjon ugli. CYBERCRIME AS A THREAT TO INTERNATIONAL AND NATIONAL SECURITY. Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.63-70

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278057>

АННОТАЦИЯ

Развитие информационной сферы, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий имеет важное значение при экономическом развитии страны, внедрении современных технологий во все сферы жизнедеятельности общества, формирование информационного общества. Динамичность и прогрессивность информационных отношений предполагает объективную необходимость пересмотра и совершенствования сферы обеспечения защиты личности, общества и государства в информационной сфере. Безусловно, эффективное функционирование и реализация конституционной нормы о свободе поиска и доступа к информации требуют принятия комплексных мер. Сегодня во всем мире возник закономерный вопрос о необходимости коренного пересмотра системы обеспечения информационной безопасности, в том числе формирования основ государственной политики в сфере информационной безопасности для противодействия с киберпреступностью.

Ключевые слова: уголовное право, криминология, киберпреступность, хакер, информационные технологии, кибербезопасность, кибератака.

Дўсмагов Дурбек Рустамжон ўгли,
Тошкент шаҳар Яшнобод туман прокурори
катта ёрдамчиси, 3-даражли юрист,
E-mail: bk179971@gmail.com

КИБЕРЖИНОЯТ ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКГА ТАҲДИД СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Ахборот соҳасини ривожлантириш, ахборот-коммуникатсия технологияларини кенг жорий этиш мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш, жамият ҳаётининг барча жабҳаларига замонавий технологияларни жорий этиш, ахборот жамиятини шакллантиришда муҳим

аҳамият касб этмоқда. Ахборот муносабатларининг динамиклиги ва прогрессивлиги ахборот соҳасида шахс, жамият ва давлат ҳимоясини таъминлаш соҳасини қайта кўриб чиқиш ва такомиллаштиришнинг объектив заруратини англатади. Ахборот излаш ва ундан фойдаланиш эркинлиги тўғрисидаги конституциявий норманинг самарали фаолият кўрсатиши ва ҳаётга татбиқ этилиши, шубҳасиз, комплекс чора-тадбирлар кўришни тақозо этади. Бугунги кунда бутун дунёда ахборот хавфсизлиги тизимини тубдан қайта кўриб чиқиш, жумладан, кибержиноятчиликка қарши курашиш бўйича ахборот хавфсизлиги соҳасидаги давлат сиёсати асосларини шакллантириш зарурлиги ҳақидаги табиий савол туғилди.

Калит сўзлари: жиноят ҳуқуқи, криминология, кибержиноят, хакер, ахборот технологиялари, киберхавфсизлик, киберхужум.

Dusmatov Durbek Rustamjon ugli,
Senior assistant prosecutor of the Yashnabad district
of Tashkent city, 3rd class lawyer,
E-mail: bk179971@gmail.com

CYBERCRIME AS A THREAT TO INTERNATIONAL AND NATIONAL SECURITY

ANNOTATION

The development of the information sphere, the widespread introduction of information and communication technologies is important for the economic development of the country, the introduction of modern technologies in all spheres of society, the formation of an information society. The dynamism and progressiveness of information relations implies an objective need to review and improve the sphere of ensuring the protection of the individual, society and the state in the information sphere. Undoubtedly, the effective functioning and implementation of the constitutional norm on freedom of search and access to information require the adoption of comprehensive measures. Today, a natural question has arisen all over the world about the need for a radical review of the information security system, including the formation of the foundations of state policy in the field of information security to combat cybercrime.

Keywords: criminal law, criminology, cybercrime, hacker, information technology, cyber security, cyber-attack.

Эффективное решение проблемы с киберпреступностью требует согласованных международных действий и сотрудничества. Однако это возможно только в том случае, если существует общее понимание проблемы как таковой и необходимости рассмотрения соответствующих решений. Несмотря на это, до сих пор в международном сотрудничестве в области борьбы с киберпреступностью отсутствует консенсус по вопросу о том, какие деяния следует считать такими преступлениями, и каким должно быть юридическое определение каждого из них. Вместе с тем, большинством теоретиков и практиков, как в нашей стране, так и за рубежом выделяют эти преступления в самостоятельный вид в науке уголовного права.

Важно понимать и то, что преступления с использованием информационных технологий совершаются не только в «электронном» мире, но и в «физическом» мире, содержащем какие-либо электронные устройства.

Согласно рекомендациям экспертов ООН термин «киберпреступность» охватывает любое преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети или против компьютерной системы или сети [1]. Таким образом, к киберпреступлениям может быть отнесено любое преступление, совершенное в электронной среде.

По мнению И.Чекунова [2, С.178] выделяются четыре группы киберпреступлений:

- преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем;
- преступления, непосредственно связанные с компьютерами;

- преступления, связанные с содержанием контента;
- преступления, связанные с нарушениями авторского права и смежных прав.

Кроме трансформации самой киберпреступности, меняются также и характеристики киберпреступника – хакера [3]: если первоначально это были люди, обладавшие знаниями, умениями, направлявшие свои действия не столько на противозаконные цели, сколько на поиск нового, то в настоящее время за преступными действиями стоит криминальный бизнес. Наблюдается расслоение злоумышленников на лиц, владеющих высочайшими познаниями в данной специфической области, которых можно отнести к категории «Элит», и лиц, получивших в свои руки готовый алгоритм, обеспечивающий выполнение определенного порядка действий, и не преминувших им воспользоваться, имеющих при этом весьма общее представление о процессах, происходящих в информационных системах [4, С.56].

Первая категория киберпреступников, а именно они представляют сегодня наибольшую угрозу, имеет вполне характерные, ярко выраженные черты. К таковым можно отнести:

- способность совершать преступные деяния анонимно, скрытно;
- преступные деяния предпочтительны в условиях трансграничности, действия юрисдикции разных государств;
- обладание хакером высоких профессиональных и интеллектуальных способностей;
- наличие возможности объединения разрозненных компьютеров в единый механизм совершения преступных действий в автоматизированном режиме;
- отсутствие, либо с временной задержкой, осознания потерпевшей стороной факта совершения по отношению к ней преступного воздействия;
- наличие большого количества потерпевших при осуществлении хакерской атаки;

Киберпреступления ввиду их относительной ненаказуемости, а также высокой доходности являются достаточно привлекательным видом деятельности. Риски и издержки при совершении киберпреступлений равны рискам и издержкам при осуществлении легальной трудовой деятельности (производственный травматизм, монотонность трудовой деятельности, стрессы, риск сокращения и т.д.) [5, С.94].

При этом, киберпреступления можно классифицировать по разным категориям, включая несанкционированный доступ к компьютерной системе, киберобман/кража (например, кража личных данных, онлайн-мошенничество, цифровое пиратство), киберпорноаудитория/кибербуллинг [6] (например, материалы о сексуальной эксплуатации детей) и кибернасилие (например, киберпреследование; кибертерроризм) [7]. Практически невозможно оценить количество киберпреступлений, совершаемых в большинстве стран мира, из-за отсутствия стандартизированных юридических определений этих преступлений и мало достоверных и надежных официальных статистических данных [8]. Однако данные свидетельствуют о том, что показатели киберпреступности растут, поскольку показатели многих форм традиционных преступлений продолжают снижаться [9, С.890].

Количество исследований киберпреступности за последние несколько десятилетий выросло в геометрической прогрессии. Большая часть исследований в этой области была сосредоточена на изучении того, чем природа киберпреступности и киберпространства отличается от традиционной преступности [10, С.243]. Важной проблемой для исследователей киберпреступности, как в прошлом, так и в настоящее время, является отсутствие официальной статистики по большинству форм киберпреступности.

В Соединенных Штатах система сводных отчетов (СРС) [11] Федерального бюро расследований о преступности, наиболее часто используемый источник данных о преступлениях, не предоставляет никакой информации о киберпреступлениях или о том, использовались ли какие-либо технологии для совершения преступления. Национальная система отчетности об инцидентах (НИБРС) [12], к которой США полностью перешли в 2021 году, также не содержит конкретной категории киберпреступлений, но позволяет агентствам указывать, был ли компьютер причастен к совершению преступления. Поскольку потребность — мать изобретательности, ученые, изучающие киберпреступность, должны

были собирать первичные данные новаторскими способами, например, путем анализа обсуждений на форумах и блогах, развертывания приманок и разработки полевых экспериментов [13]. Кроме того, многие ученые опрашивали различные группы населения, уделяя особое внимание при выборе учебных заведений.

Ученые особенно заинтересовались проверкой того, применимы ли традиционные криминологические теории, такие как теория социального обучения и общая теория преступности, к различным формам киберпреступности. В результате ученые собрали первичные данные и измерили ключевые понятия традиционных криминологических теорий. Акцент сместился с анализа сходств и различий киберпреступности в целом на изучение того, применимы ли те же самые теоретические причины и корреляты традиционной преступности к киберпреступности. Учитывая, что эти исследования часто основывались на выборе учебных заведений и молодежи, ученые изучали более простые формы киберпреступности, такие как кибер-сталкинг [14], цифровое пиратство и подбор пароля к учетной записи, а не более сложные формы киберпреступности, требующие технических навыков.

Зачастую на международных конференциях проводится значительное число презентаций, связанных с киберпреступностью. Рабочая группа Европейского общества криминологов (ЕСС) по киберпреступности, созданная за последние несколько лет, организует дискуссии по киберпреступности на заседаниях ЭСС. Более того, стоит отметить, что на расширенном заседании саммита ШОС прошедшего 16 сентября 2022 года в городе Самарканд Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил с рядом инициатив, направленных на расширение разных сфер сотрудничества между государствами-участниками Организации, в частности предложено создать площадку для борьбы с киберпреступностью [15]. Наряду с этим, заместитель директора Исследовательского института правовой политики при Министерстве юстиции, доктор юридических наук, профессор А.Расулев поделился мнением о важности противодействия киберпреступности в рамках ШОС. Как отметил эксперт, согласно данным авторитетных мировых экспертно-аналитических кругов в 2015 году ущерб от киберпреступности составил около 3 триллионов долларов США. Между тем, предполагаемый ущерб к 2025 году составит 10,5 триллионов долларов США. [16]

Так общественная опасность киберпреступлений в значительной степени возрастает в связи с использованием информационных технологий для совершения множества других умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Исследования в области киберпреступности должны стать ключевым источником информации для политиков, общественности, специалистов по безопасности и других о том, как уменьшить различные формы киберпреступности. К сожалению в нынешнее время, не хватает основанных на фактических данных исследований, проверяющих эффективность политики борьбы с киберпреступностью. В статье Дюпона «Повышение эффективности предотвращения киберпреступности посредством мониторинга политики» [17, С.500] он утверждает, что страны по всему миру тратят огромные суммы на инвестиции в кибербезопасность, но не тратят ресурсы на разработку инструментов для оценки эффективности государственного вмешательства в снижение киберпреступности. Дюпон иллюстрирует, что мониторинг политики привел бы к созданию более надежной базы знаний об эффективности политики в отношении киберпреступности, поскольку он привел бы к систематическому сбору данных, тщательным оценкам и широкому распространению результатов оценок. В своем анализе 18 платформ наблюдения за политикой он описывает их основные характеристики и обсуждает, как их можно применять для предотвращения киберпреступлений. Он утверждает, что создание инструмента наблюдения за предотвращением киберпреступности следует считать приоритетом, учитывая вред киберпреступности. Дюпон пишет: «Теперь киберкриминологи должны определить актуальность этой структуры, ее осуществимость и совместные ресурсы, которые потребуются для ее воплощения в жизнь».

Маймон, Сантос и Пак используют уголовную перспективу в своей статье, озаглавленной «Онлайн-обман и ситуации, способствующие распространению мошенничества с неплатежами» [18, С.516], чтобы изучить, как онлайн-мошенники используют сигналы срочности в своих взаимодействиях с потенциальными жертвами. Маймон и его коллеги размещали объявления о продаже, чтобы обмениваться электронными письмами с потенциальными мошенниками, чтобы выяснить, следуют ли за вербальными сигналами срочности на ранних стадиях преступного события вербальные и невербальные сигналы срочности на более поздних стадиях. Их результаты демонстрируют полезность перспективы криминального события для лучшего понимания уголовного аспекта онлайн-мошенничества в частности и киберпреступности в целом.

Хауэлл, Беррусс, Маймон и Сахани представили одно из первых исследований, посвященное изучению причин и коррелятов порчи веб-сайтов на макроуровне в статье «Дефейс веб-сайта и рутинная деятельность: учитывая важность оценки хакерами потенциальных целей» [19, С.536]. В статье представлено исследование того, как структурные характеристики связаны с частотой искажений веб-сайтов на национальном уровне. Собирая данные об искажениях веб-сайтов, использовали теорию рутинной деятельности в качестве основы, чтобы обнаружить, что дефейс [20] веб-сайтов с меньшей вероятностью может произойти в стране, которая имеет защищенную базу данных, и с большей вероятностью при наличии целевой пригодности. Эти результаты относились только к частоте порчи развлекательных веб-сайтов, а не к порче политических веб-сайтов. Хауэлл и др. продемонстрировали, что теория рутинной деятельности продолжает оставаться полезной основой для изучения киберпреступности, независимо от того, проводится ли проверка на индивидуальном или макроуровне.

Мадари, Руитер, Стинбек и Клеманс также использовали криминальную перспективу в своей статье «Украденные учетные данные: эмпирическое сравнение распространения данных через Интернет на различных платформах» [21, С.551], чтобы изучить, как украденные учетные данные предлагались на онлайн-форумах, онлайн-рынка и веб-сайтах. В анализе данных, собранных из веб-страниц, они обнаружили, что между тремя онлайн-платформами существуют различия в отношении типа доступной информации об учетной записи, средней запрашиваемой цены, правил транзакций и услуг, предоставляемых после транзакции.

Статьи Харбинсона и Зельцера анализируют данные Административного управления судов, пробации и досудебных служб США в своей статье «Риск и потребности киберзависимых правонарушителей, осужденных в Соединенных Штатах» [22, С.582], изучается характер киберпреступников отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Изучают демографию, риски и потребности киберзависимых правонарушителей а также осуществление общественного надзора в федеральной системе пробации. Исходя из контекста статьи киберпреступники, как правило, имеют низкий риск повторного правонарушения. Когда у киберпреступников были факторы риска, они в основном обнаруживались в бытовых и супружеских отношениях. Эти выводы должны заставить задуматься о том, подходят ли инструменты оценки, созданные для «традиционных» правонарушителей, для киберпреступников и нужны ли специальные оценки. Кроме того, результаты показывают важность дополнительных исследований рисков и потребностей киберпреступников, чтобы помочь судам и отделам пробации изменить свои условия надзора.

При мониторинге информационных систем государственных органов по мнению Н.Журавленко и Л.Шведовой [23, С.66], для комплексного противодействия киберпреступности необходимы:

гармонизация уголовного законодательства о киберпреступности на международном уровне; разработка на международном уровне и имплементация в национальное законодательство процессуальных стандартов, позволяющих эффективно расследовать преступления в глобальных информационных сетях, получать, исследовать и представлять электронные доказательства с учетом трансграничности этих преступлений;

отлаженное сотрудничество правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений на оперативном уровне;

механизм решения юридических вопросов в киберпространстве. Кроме указанных мероприятий, на государственном и уровне частных предприятий необходимо активно заниматься профилактической, просветительской деятельностью. Повышение компетенции в сфере компьютерных технологий отдельных пользователей, сотрудников компаний уменьшит риск стать жертвой киберпреступлений, снизит уровень «заболеваемости» информационных сетей. Киберграмотность населения позволит лучше понимать все угрозы, связанные с работой в социальных сетях, интернет-банкинге, при осуществлении онлайн-покупок. Наконец, пользователям необходимо научиться быть менее беспечными, самим позаботиться о своей безопасности. Интегративный и комплексный подходы в применении правоохранительными органами профилактических мер могут повысить уровень информационной безопасности в Республике и сделать предупреждение киберпреступлений более эффективным. Стоит выработать и внедрить многоуровневую институциональную систему кибербезопасности, которая бы включала:

1) научно-аналитический уровень, который бы изучал риски кибербезопасности в соответствии с вероятностями реализации киберугроз и размерами негативных последствий; актуализировал средства и методы обеспечения кибербезопасности. Так как проблема состоит в сложности классификации угроз, исходящих с территории государства и непосредственно от него. Вследствие данной тенденции необходимо подчеркнуть необходимость для любого государства выработать меры по идентификации киберугроз, а также их своевременного обнаружения, предотвращения, защиты, а также минимализации последствий;

2) исполняющий уровень, который бы осуществлял координацию по двум направлениям – внутреннему (между национальными структурами, ответственными за выявление и противоборство киберугроз) и внешнему, когда координация осуществляется между национальными структурами и схожими иностранными региональными/международными учреждениями.

Необходимо наращивать мощности в информационной сфере по противодействию кибератак, усилить меры внутривластного характера по стимулированию развития технологической составляющей кибербезопасности для сохранения баланса сил и составления противовеса другим вероятностным «противникам» в области кибербезопасности.

- выступать, внедрять и реализовать региональное, международное сотрудничество в сфере кибербезопасности, отслеживания деятельности преступных, террористических групп и отдельных хакеров, действующих в киберпространстве;

- выступать и активно участвовать в развитии международного сотрудничества в области и структурах, направленных на выявление киберугроз, своевременно обнаруживать, предотвращать, защищать, а также минимизировать последствия.

- выработать и внедрить международное соглашение в сфере предотвращения и расследования киберпреступлений;

- создать международный орган с региональными представительствами. Этот орган должен быть эквивалентом ООН в киберпространстве – КиберООН, в нем должны быть несколько структур, к примеру: научно-аналитический уровень, исполняющий функции, которые должны быть те же, что и на национальном уровне, упомянутые нами выше.

Исполняющий уровень может быть, по нашему мнению, на международном, региональном и на национальном уровне. Региональный уровень позволит, в случае киберагрессии, вовремя включиться в противодействие, национальный уровень позволит наравне с местными национальными представителями включать в расследование региональных и международных представителей КООН. Также считаем, что деятельность КООН должна быть осуществлена 12 администраторами, выбираемыми ежегодно из членов КООН, в отличие от ООН здесь не должно быть привилегированных членов, с правом на вето или постоянных. Выводы комиссии с соответствующими доказательствами будут

направляться в международный суд. Виновные понесут наказания в виде санкций и штрафов, чтобы возместить ущерб.

Область исследований киберпреступности расширяется, ученые изучают новые инновационные методы противодействия, исследования оказывают все большее влияние. Предложенные превентивные меры дадут ощутимый результат только в случае совместных действий государства с институтами гражданского общества (органами местного самоуправления, образовательными и научными учреждениями, средствами массовой информации, общественными объединениями и т.д.).

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Доклад X Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями // Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. (Report of the X UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders // Tenth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders)
2. Чекунов И.Г. Киберпреступность: понятие, классификация, современные вызовы и угрозы // Молодые ученые. – 2012. – № 3. – С. 178–186. (Chekunov I.G. Cybercrime: concept, classification, modern challenges and threats // Young scientists. - 2012. - No. 3. - P. 178-186)
3. <https://encyclopedia.kaspersky.ru/knowledge/who-is-hacker/>
4. Рогозин В.Ю. Изменения в криминалистических характеристиках преступников в сфере высоких технологий // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2015. – № 1 (7). – С. 56–58. (Rogozin V.Yu. Changes in the forensic characteristics of high-tech criminals // Investigation of crimes: problems and ways to solve them. - 2015. - № 1 (7). - P. 56-58)
5. Тулегенов В.В. Киберпреступность как форма выражения криминального профессионализма // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2014. – № 2 (33) – С. 94–97. (Tulegenov V.V. Cybercrime as a form of expression of criminal professionalism // Criminology: yesterday, today, tomorrow. - 2014. - No. 2 (33) - P. 94-97)
6. Cooper, A. Sexuality and the Internet: The Next Sexual Revolution. In F. Muscarella, L. Szuchman (Eds.) Psychological Perspectives on Human Sexuality: A Research Based Approach / A. Cooper, S. Boies, M. Maheu, D. Greenfield. - New York: Wiley and Sons, 2000.
7. Holt, T. J., A. M. Bossler, and K. C. Seigfried-Spellar. 2018. Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction. 2nd ed. New York: Routledge.
8. Holt, T. J., and A. M. Bossler. 2016. Cybercrime in Progress: Theory and Prevention of Technology-Enabled Offenses. Crime Sciences Series. New York: Routledge.
9. Tcherni, M., A. Davies, G. Lopes, and A. Lizotte. 2016. “The Dark Figure of Online Property Crime: Is Cyberspace Hiding a Crime Wave?” Justice Quarterly 33: 890–911. doi:10.1080/07418825.2014.994658.
10. Grabosky, P. 2001. “Virtual Criminality: Old Wine in New Bottles?” Social & Legal Studies 10: 243–249. doi:10.1177/a017405.
11. https://ofm.wa.gov/sites/default/files/public/legacy/sac/pdf/srs/srs_dictionary.pdf
12. <https://www.fbi.gov/services/cjis/ucr/nibrs>
13. Holt, T. J., and A. M. Bossler. 2016. Cybercrime in Progress: Theory and Prevention of Technology-Enabled Offenses. Crime Sciences Series. New York: Routledge.
14. <https://www.verywellmind.com/what-is-cyberstalking-5181466>
15. <https://uz.sputniknews.ru/20220916/itogi-sammita-shos-v-samarkande---obzor-video-28265522.html>
16. <https://nova24.uz/uzbekistan/ekspert-rasskazal-o-vazhnosti-protivodejstviya-kiberprestupnosti-v-ramkah-shos/>

17. B.Dupont (2019), Enhancing the effectiveness of cybercrime prevention through policy monitoring, *Journal of Crime and Justice*, 42 (5), 500-515. doi: 10.1080/0735648X.2019.1691855.
18. Maimon, D., Santos, M., & Park, Y. (2019). Online deception and situations conducive to the progression of non-payment fraud. *Journal of Crime and Justice*, 42(5), 516-535.
19. C. Jordan Howell, George W. Burruss, David Maimon & Shradha Sahani (2019) Website defacement and routine activities: considering the importance of hackers' valuations of potential targets, *Journal of Crime and Justice*, 42:5, 536-550, DOI: 10.1080/0735648X.2019.1691859
20. <https://www.securitylab.ru/news/tags/%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81/>
21. Renushka Madarie, Stijn Ruiters, Wouter Steenbeek & Edward Kleemans (2019) Stolen account credentials: an empirical comparison of online dissemination on different platforms, *Journal of Crime and Justice*, 42:5, 551-568, DOI: 10.1080/0735648X.2019.1692418
22. Erin Harbinson & Nicole Selzer (2019) The risk and needs of cyber-dependent offenders sentenced in the United States, *Journal of Crime and Justice*, 42:5, 582-598, DOI: 10.1080/0735648X.2019.1692422
23. Журавленко Н.И. Проблемы борьбы с киберпреступностью и перспективные направления международного сотрудничества в этой сфере / Н.И. Журавленко, Л. Е. Шведова // *Общество и право*. – 2015. – № 3 (53). – С. 66–70. (Zhuravlenko N.I. Problems of combating cybercrime and promising areas of international cooperation in this area / N.I. Zhuravlenko, L. E. Shvedova // *Society and Law*. - 2015. - No. 3 (53). - P. 66-70.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000